

राजकीय उदासीनता आणि भारतीय लोकशाहीची वाटचाल

प्रा.डॉ.माधव केरबा वाघमारे

सहयोगी प्राध्यापक, (राज्यशास्त्र विभागप्रमुख) कै.न्हानाभाऊ मन्साराम तुकाराम पाटील कला महाविद्यालय,
मारवड ता.अमळनेर जि.जळगाव महाराष्ट्र

Email-drmkwaghmare1980@gmail.com

सारांश

भारतीय राज्यघटनेने भारतासाठी लोकशाही शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला. आपल्या घटनाकरांनी हा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक भूमिकेतून घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलन लढ्यातील महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालीन सर्व नेते यांचा लोकशाही मूल्यावर प्रचंड विश्वास होता. त्यांची जनतेशी बांधिलकी होती. सत्तेचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी झाला पाहिजे अशी त्यांची धारणा होती. लोकशाही हीच देशातील सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देते अशा उदात्त विचारातून लोकशाहीची निवड केली आणि त्याला अनुसरून स्वातंत्र्यानंतर राज्य घटनेद्वारे संसदीय लोकशाहीचा जन्म झाला. आज भारतीय लोकशाहीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना या लोकशाहीने आतापर्यंत यशस्वीरित्या वाटचाल केली आहे. असे असले तरी तिची वाटचाल इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स या देशाप्रमाणे योग्य दिशेने सुरू आहे असे म्हणता येणार नाही. यात काही उणिवा राहिल्या त्या निदर्शनासही आल्या. अलीकडील काळात भारतीय राजकारणात हिंसाचार, झुंडशाही, बलप्रयोग, पैसा इत्यादी घटकांचा प्रभाव वाढून तत्त्वनिष्ठा, प्रामाणिकपणा, आदर्शवाद मूल्य बाजूला अडगळीत पडलेली दिसून येतात. यामुळे लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग कमी होऊन उदासीनता वाढताना दिसते. हे लोकशाहीच्या निकोप विकासाच्या दृष्टीने अपायकारक आहे.

शोध निबंधाचे उद्देश -

- 1) लोकशाहीचे अध्ययन करणे.
- 2) भारतातील राजकीय प्रक्रिया अभ्यासणे.
- 3) राजकीय उदासीनतेची कारणे शोधणे.
- 4) राजकीय उदासीनतेचे परिणाम लक्षात घेणे
- 5) राजकीय सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करणे.

प्रस्तावना - स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात लोकशाही शासनव्यवस्था स्वीकारली ही भारतीय लोकशाही धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तत्त्वावर उभारली आहे. रक्ताचा थेंब न सांडता सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणारी लोकशाही शासन पद्धती राज्यघटनेतून उदयास आली स्वातंत्र्यानंतर देशात सार्वभौम सत्ता स्थापन झाली आणि राज्य कारभार सुरू झाला. लोकशाही शिवाय विकास नाही म्हणून या लोकशाहीतूनच सर्व प्रश्न समस्या सुटतील या आशेवर लोकशाहीची स्थापना झाली. सर्वसामान्य लोकांना लोकशाहीने ताकद दिली. कळत नकळत या सामान्य लोकांनी तिला इथपर्यंत आणले आपले प्रश्न सहभागाशिवाय

सुटणार नाहीत असा विश्वास त्यांच्यात वाढला, आज पर्यंतची सत्तांतरे बदल विकास लोकांच्या जागृकतेमुळे आणि सहभागामुळेच झाले आहेत. नागरिकांच्या डोळस सहभागावरच लोकशाहीची यशस्विता अवलंबून असते परंतु आज देशात असंसदीय तत्वे वाढून राज्यघटनेचे उच्च ध्येय पायदळी तुडविले जात आहे संसद विधिमंडळात लोकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी गोंधळाचे ठिकाण बनले आहे म्हणून लोकांचा भ्रमनिरास झाला यामुळे राजकीय उदासीनता वाढत आहे हे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे हे चित्र बदलून लोकांचा राजकीय सहभाग वाढवून लोकशाहीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.

संशोधन पद्धती -

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुय्यम साधनसामुग्रीचा वापर केला आहे. यात लोकशाही, भारतीय राज्यघटना, राजकीय सहभाग, राजकीय उदासीनता या विषयांवरील प्रकाशित ग्रंथ पुस्तके, मासिके,

पाक्षिके, वर्तमान पत्रातील लेख, इंटरनेट त्यावरील माहिती इत्यादी साधनांचा वापर केला आहे.

मतदारांची राजकीय उदासीनता आणि भारतीय लोकशाहीची वाटचाल -

महात्मा गांधीजींनी समाजाचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे महत्त्वाचे आहे असा विचार मांडला होता. त्याला अनुसरूनच राज्य घटना चालवावी अशी शिकवण दिली. त्यानुसार स्वातंत्र्यानंतर देशाचा लोकशाहीद्वारे राज्यकारभार सुरू झाला. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आदर्श मूल्य जोपासून लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. यात लोकांचा सहभागही प्रचंड वाढत होता पण पुढे राजकारणातील आदर्श मूल्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. यातून समाजाने जे स्वप्न पाहिले ते स्वप्न अपूर्ण राहिले. लोकशाहीच्या आदर्श मूल्यांची उपेक्षा होत गेली म्हणून लोकांचा विश्वास कमी होऊ लागला. अलीकडील काळात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या वेळी सहभागाचे झलक पाहायला मिळाली व १४ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान लोकशाहीचा सहभाग वाढला असे चित्र निर्माण झाले. पुढे अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाद्वारे पुन्हा दिल्लीत लोकसहभागाची दुसरी लाट दिसली. पण त्यानंतर मात्र सहभाग अभावानेच जाणवतो अशा प्रकारचा सहभाग वाढवणे महत्त्वाचे असते.

जागतिकीकरणाच्या नंतर विविध क्षेत्रात समाधानकारक झालेली प्रगती पाहता विकासाचा लाभ सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. अजूनही भारतात दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबरोबर भूकबळी, कुपोषण, बालकामगार हे प्रश्न जशीच्या तशी उभी आहेत. यासोबत ओस पडलेली खेडी हे एका बाजूला तर उदासीन असलेला उच्चपदस्थ मध्यमवर्ग अशी विचित्र अवस्था दिसून येते. यातून लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होण्यास कारणीभूत ठरते यामुळे निक्रियता वाढत आहे. राजकारणाबद्दल टीका करावयाची आणि मतदानाला बाहेर पडायचे नाही, अशी सुशिक्षित वर्गाची मानसिकता आहे. प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी अन्य नोकरदार हा राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार, महागाई याविषयी आपले मत पोटतिडकीने मांडतात. मात्र मतदानाचेवेळी जोडून सुट्ट्या घेऊन थंड हवेच्या ठिकाणी मौज मजा करतात या वर्गाच्या मनात सतत राजकारणाविषयी मोठी तिडीक आहे, पण

मतदान करताना हे बांधिलकीचे धडे हेतू परस्पर विसरतो तसेच विविध आंदोलनांमध्ये आक्रमकपणे पुढाकार घेणाऱ्या आणि समाज माध्यमातून राजकारणावर भाष्य करणारी तरुण पिढी मात्र मतदानाबाबत उदासीन दिसते केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार महाराष्ट्रात 18 या वयोगटातील 66 टक्के तरुण मतदार म्हणून नाव नोंद होत नाही तर ते 18 ते 19 वयोगटातील 50 टक्के तरुण मतदार यादीत नाव समाविष्ट करत नाही हा त्यांचा राजकीय निरुत्साह लोकशाहीच्या वाटचाल समाधानकारक नाही त्यांचा उत्साह मोर्चे आंदोलन या पुरता मर्यादित असतो.

याबरोबरच मतदानाच्या दिवशी विविध मार्गांचा अवलंब करून दहशत निर्माण केली जाते. निवडणुकीला जत्रेचे स्वरूप येतो. पैसा वशिला जात धर्म यांचा सर्रास वापर केला जातो. यामुळे सुजाण मतदार कानाडोळा करतात लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया गंभीर बाब आहे. पण सुजाण लोक गांधीयाने घेत नाहीत. यामुळे अयोग्य प्रतिनिधी निवडणूक जिंकतात. सध्या गुन्हेगारांचे राजकारण देशात सुरू झाले. स्वातंत्र्य कालखंडात राजकीय प्रवाह उच्च नीतिमान ध्येयवादी लोक होते आता बिल्डर, स्मगलर, गुन्हेगार यांचे प्रमाण वाढले जनते दारे निवडून आलेले प्रतिनिधी संविधानावर आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही असे सांगतात असा हा देशाचा रक्षकच भक्षक बनला आणि लोकशाहीचा शत्रू झाला सामाजिक आर्थिक स्थितीशी तिळमात्र संबंध नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही अशा लोकांचा शिरकाव वाढल्यामुळे त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना व्यवस्थेविषयी आपुलकी वाटत नाही.

समाज माध्यमातून धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण करून त्याचा फायदा सत्ताधारी उठवताना दिसतो. लोकशाही मूल्यं आणि स्वातंत्र्यासंदर्भात याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. देशातील राजकीय वातावरण यामुळे दूषित होताना दिसते. अल्पसंख्याकांना आणि विरोधकांना कमकुवत तथा खलनायक समान दाखवून राष्ट्रद्रोही ठरविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी म्हणत होते, लोकशाहीचे खरे ध्येय बलवान एवढीच संधी कमकुवत असणाऱ्यांनाही उपलब्ध करून देणे असे आहे याकरिता विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे मानत होते परंतु आज राजकारणात घराणेशाही हितसंबंधांचे राजकारण ठराविक मूठभर लोकांच्या हातात सत्ता दिसते यात सर्व सामान्य माणूस कुठेच दिसत नाही.

जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरील वाढलेला अतिविश्वास त्याचे झालेले नैतिक अधःपतन, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, चल-अचल संपत्ती, भ्रष्टाचाराचे आरोप, घराणेशाही हे राजकारणाचे आधार बनले आहेत. राज्यकर्ता वर्ग आणि नोकरशाही यांनी केलेला भ्रष्टाचार वाढलेला चंगळवाद जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नाकडे होणारे दुर्लक्ष यापुढे तळागाळातील लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडतांना दिसतो. आपण निराधार आहोत, आपली दखल कोणीही घेत नाही अशी भावना वाढली म्हणून राजकीय उदासीनता वाढत आहे.

गावपातळीवरील ग्रामपंचायती पासून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मतदान होऊन लोकप्रतिनिधी निवडणे हा लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे पण निवडणुकीचे गणितच बदलले. राजकीय पक्षांत जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाले. कार्यकर्ते यांच्यात कटुता वाढली. साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करून सत्ता प्राप्ती ध्येय बनले. पुढे आमिषे प्रलोभने सुरू झाली. लोकशाहीचे पावित्र्य टिकविण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता सुरू झाली खर्चाला मर्यादा घातली गेली पक्षांतर बंदी कायदा आणला मात्र याला बगल देऊन राजकीय हित जपल्या जाते. सर्वसामान्य माणूस हा मुख्यतः जगण्याच्या गरजांशी जोडलेला असतो अशा व्यक्तीला अर्थकारणाचा, समाजकारणाचा विचार करणे त्याचा खल करणे त्याला परवडत नाही फक्त आपले काम व्हावे अशी त्याची अपेक्षा असते. याबरोबरच भारतातील राजकारण व्यक्ती केंद्रित झाले आहे सामूहिक नेतृत्व समजू शकत नाही या व्यक्ति केंद्रित राजकारणामुळे एखाद्या व्यक्तींची पक्षांतर केले की लोकांचा भ्रमनिरास होतो. म्हणून तो राजकीय प्रक्रियेपासून अलिप्त राहणे पसंत करतो.

राजकीय उदासीनता दूर करण्यासाठी उपाय -

- 1) समाजात लोकशाही मूल्ये रुजवणे.
- 2) राजकारणातील अपप्रवृत्तींना आळा घालणे.
- 3) निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे.
- 4) समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा विकास करणे.
- 5) लोकांचा राजकीय सहभाग वाढविणे.

समारोप-

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने स्वतःसाठी संसदीय लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही कसा गौरवाने

उल्लेख केला जातो दिडशे वर्षांच्या पारतंत्र्यातून प्रदीर्घ लढा दिल्यावर लोकांनी लोकांचे लोकशाहीचे सरकार स्थापन केले. सर्वांच्या मतांचा आदर, सहमतीचे राजकारण करून देशात लोकशाही अधिक बळकट करणे अपेक्षित होते. पण आजचे लोकशाहीच्या नावाखाली चालले आहे ते देशाच्या हिताचे नाही निवडणूक असतांना सबका साथ सबका सबका विकास चा नारा असतो मात्र निवडणुका संपल्या की ते नावापुरती राहते आणि मन की बात सुरू होते. याचा अनुभव लोकांनी घेऊन राजकीय पक्ष नेत्यांनी आदर्श निर्माण करून चांगला देश घडवणे अपेक्षित आहे. आज देशातील विचारवंत जबाबदार सुजाण नागरिकांनी लोकशाही लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पुढे येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ -

- 1) भोळे भा. ल. - (2008) राजकीय विश्लेषण पिंपालापुणे बुक प्रकाशन, नागपूर
- 2) कांबळे बाळ (संपा.) (2012) - भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने, डायमंड प्रकाशन पुणे
- 3) गायकवाड विनोद (2013) - भारतीय लोकशाहीतील स्थित्यंतरे, साईनाथ प्रकाशन नागपूर
- 4) यादव योगेंद्र (2019)- आमचा देश आमची लोकशाही आमचे मुद्दे, दै.लोकसत्ता, औरंगाबाद
- 5) अणे श्रीहरी (2020) - संविधान अस्वस्थेकडून अत्यव्यवस्थेकडे, मंथन दै.लोकमत, जळगाव